

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia**Volume 4 Nomor 1, April 2025, P. 9-13****e-ISSN: 2986-7002****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15239914>**

Sosialisasi Pendampingan Pembuatan Sistem Laporan Keuangan Berbasis Microsoft Excel pada Karang Taruna Desa Wangun Harja

Erna Apriani^{1*}, Nining Yurista Prawitasari², Abdul Latif³, Wiyarno⁴, Akfika Rizky Sabilla⁵^{1,2,3,4}Universitas Pelita Bangsa⁵Universitas Insan Pembangunan Indonesia*Email korespondensi: ernaapriani@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Administasi keuangan menjadi hal yang penting dalam sesuai organisasi, hal ini dapat memudahkan pada pengguna dalam transaksi administrasi keuangan serta informasi terkait keuangan tersebut, sehingga diperlukan sistem laporan keuangan yang sederhana namun akurat serta mudah dipahami dan digunakan. Demikian dari kasus tersebut tim pengabdian masyarakat merekomendasikan pendampingan pembuatan sistem keuangan Perusahaan dagang yang sederhana namun bagus dengan sistem berbasis Microsoft excel., kegiatan sosialisasi ini diadakan di Karang Taruna Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui tiga tahap, tahap pertama perencanaan yang meliputi survey lokasi, penentuan kerjasama dengan mitra, pembentukan tim dan struktur tim. Tahap kedua meliputi pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dan tahap ketiga adalah tahap evaluasi sistem laporan keuangan yang sudah jadi pada kegiatan dan pelaporan. Pada pengabdian Masyarakat ini menghasilkan sistem laporan keuangan berbasis excel pada karang taruna desa wangun harga, serta sekaligus pendampingan dan sosialisasi penggunaan dan kegunaannya. Hasil kegiatan memberikan dampak nyata transfer teknologi berupa sistem laporan keuangan berbasis excel pada karang taruna desa wangun harga, serta transfer knowledge terkait sistem laporan keuangan yang dikembangkan pada kegiatan.

Kata kunci: *Laporan Keuangan, Karang Taruna, Microsoft excel, Desa Wangun Harja*

Abstract

Financial administration is an important thing in an organization, it can facilitate users in financial administration transactions and information related to finance, so a simple but accurate financial reporting system is needed that is easy to understand and use. Thus, from this case, the community service team recommends mentoring the creator of a simple but good trading company financial system with a Microsoft Excel-based system., this socialization activity was held at Karang Taruna Wangun Harja, North Cikarang District, Bekasi Regency, West Java. The method of implementing community service is carried out through three stages, the first stage of planning which includes location surveys, determining cooperation with partners, forming teams and team structures. The second stage includes the implementation of socialization, training and mentoring and the third stage is the evaluation stage of the financial reporting system that has been completed in activities and reporting. This community service produces an excel-based financial reporting system for Karang Taruna Wangun Harga Village, as well as mentoring and socialization of its use and usefulness. The results of the activity have a real impact on technology transfer in the form of an excel-based financial reporting system for Karang Taruna Wangun Harga Village, as well as knowledge transfer related to the financial reporting system developed in the activity.

Keywords: *Financial Report, Youth Organization, Microsoft Excel, Wangun Harja Village*

Article Info

Received date: 29 March 2025

Revised date: 05 April 2025

Accepted date: 15 April 2025

PENDAHULUAN

Desa Wangun Harja, kecamatan Cikarang Utara, kabuapten Bekasi memiliki karang taruna yang dikelola oleh pemerintahan desa wangun harja bersama dengan masyarakat desa. Dalam pengelolaannya karang taruna desa wangun harja dikelola dengan menganut prinsip akuntabilitas dan transparansi. Walaupun seluruh program kerja dan sistem pengelolaan keuangannya dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas, namun dalam pengelolaan sistem keuangan masih dilakukan secara manual di dalam kertas yang tersusun menjadi laporan keuangan karang taruna (Latif et al., 2023). Oleh karena itu perlu dilakukan perancangan pengembangan sistem informasi laporan keuangan berbasis

microsoft excel agar pengelolaan sistem keuangan menjadi lebih sistematis berdasarkan pada siklus akuntansi sehingga menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat (Hasanudin et al., 2023), (Saggaf et al., 2023).

Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial Masyarakat (Febriandirza & Saraswati, 2022). Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Sampe et al., 2023). Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Karang Taruna sebagai sebuah organisasi potensial dan diharapkan menjadi potensi sumber kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda yang dibentuk dari, oleh dan untuk Masyarakat (Margareta & Siahaan, 2022). Karang Taruna memiliki tugas sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019, yaitu pertama mengembangkan potensi generasi muda dan Masyarakat. Kedua berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional (Khasanah et al., 2023) (Latif et al., 2025).

Dalam sistem informasi akuntansi ada yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya yang terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus (Khasanah et al., 2023). Dilihat dari segi proses dan hasil, siklus laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap sebagai berikut: (1) Tahap pencatatan, yakni meliputi pencatatan-pencatatan dalam bukti transaksi atau bukti pembukuan, jurnal, dan buku besar; (2) Tahap pengikhtisaran, yakni memproses hasil pencatatan selama periode akuntansi dan menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi; (3) Tahap pelaporan, yaitu penyusunan laporan keuangan yang bersumber dari hasil pengikhtisaran.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis Microsoft Excel pada karang taruna desa wangun harja. Pendampingan ini akan melibatkan langkah-langkah praktis dan panduan yang dapat membantu karang taruna desa wangun harja dalam mengorganisir data keuangan, menggunakan rumus dan fungsi Excel yang tepat, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan informatif. Diharapkan dengan adanya pendampingan ini, karang taruna desa wangun harja akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyusun laporan keuangan mereka sendiri, meningkatkan pengelolaan keuangan secara keseluruhan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan di kantor Karang Taruna Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan Sasaran dalam kegiatan PKM ini terhadap pengurus karang taruna desa wangun harja. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menjadi tiga tahap pelaksanaan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Berikut adalah tahapan yang akan dilaksanakan:

1. Tahapan Persiapan.

Dalam tahapan awal ini ada dua mekanisme yang dilakukan pertama Survei Mitra, dalam mekanisme ini pelaksana kegiatan melakukan silaturahmi ketempat di kantor Karang Taruna Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua Survei Kebutuhan, pada mekanisme ini pelaksana kegiatan melakukan dialog kepada salah satu pengurus karang taruna desa wangun harja dalam Upaya sosialisasi apa yang dibutuhkan oleh calon mitra tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan

Pendampingan Langsung: Melakukan pendampingan langsung dengan peserta untuk membantu mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Pendamping memberikan bimbingan dalam mengelola catatan keuangan, memasukkan data ke Excel, menyusun laporan keuangan, dan menganalisis informasi keuangan.

3. Tahap Evaluasi

Pertama Identifikasi Hambatan dan Tantangan: Mengevaluasi hambatan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pendampingan. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kesulitan peserta dalam mengimplementasikan penggunaan Microsoft Excel dalam penyusunan laporan keuangan. **Kedua** analisis Solusi dan Peningkatan: Menganalisis hambatan yang dihadapi dan menyusun solusi yang spesifik untuk mengatasi setiap tantangan. Menyusun rekomendasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pendampingan di masa depan. **Ketiga** Evaluasi Dampak: Mengevaluasi dampak pendampingan terhadap masyarakat sasaran. Mengumpulkan data terkait perubahan sikap, peningkatan keterampilan, dan perubahan dalam praktik pengelolaan laporan keuangan (Latif et al., 2024).

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diselenggarakan pada bulan april 2025 dengan kesepakatan dan kerja sama antara tim PKM dan mitra pada kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Karang Taruna Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

(a)

(c)

(b)

(d)

(c)

(d)

Gambar 2. (a), (b), (c), (d) dokumentasi kegiatan pelaksanaan kegiatan PKM

Gambar 2 di atas merupakan foto kegiatan antara perwakilan lapangan tim PKM dengan administrasi umum sekaligus sekretaris mitra PKM dalam proses pembuatan sistem pelaporan keuangan berbasis excel di karang taruna desa wangun harja pada tahap akhir dengan bimbingan teknis pengoperasian sistem pelaporan keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap evaluasi kegiatan dari awal hingga akhir yang akan menjadi acuan untuk perbaikan atau optimalisasi kedepannya sehingga menjadi kegiatan kerjasama yang berkelanjutan. Hasil dari kegiatan ini adalah luaran sistem teknologi sederhana yang dapat diaplikasikan secara sederhana dan dengan hasil yang kompetitif, sehingga membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi karang taruna dalam administrasi keuangan dan pelaporan laporan keuangan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilakukan pada mitra karang taruna desa wangun harga pada bulan April 2025 berjalan dengan lancar. Semula administrasi keuangan dengan manual pencatatan setelah kegiatan ini menghasilkan administasi laporan keuangan berbasis excel yang sudah siap digunakan. Pada awalnya belum familiar dengan proses laporan keuangan organisasi, setelah kegiatan sudah disosialisasikan dan pemahanan terkait laporan keuangan yang baik dan benar. Fungsi dan kegunaan sebagai informasi keuangan karang taruna juga sudah disosialisasikan agar para pengguna informasi tersebut dapat memahami dengan benar, sehingga rangkaian kegiatan sepenuhnya terealisasi dan tersampaikan pada mitra kegiatan. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan kekurangan pada kegiatan ini tidak sepenuhnya peserta kegiatan dapat mengikuti kegiatan dikarenakan jadwal kegiatan yang berhalangan dengan pkerjaan sebagai karyawan pada Perusahaan swasta, sehingga kedepannya akan mengguna metoda daring dan luring, kelebihan pada kegiatan ini transfer ilmu dengan transfer teknologi bagi fasilitas umum khususnya karang taruna desa wangun harja.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriandirza, A., & Saraswati, A. M. (2022). Pelatihan Microsoft Excel dalam penyusunan laporan keuangan bagi siswa SMA Muhammadiyah 4 Depok. *Abdi Reksa*, 3(1), 9–15.
- Hasanudin, H., Widiyanti, W., Susilowati, I. H., & Marginingsih, R. (2023). Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi Akuntansi Sederhana Ms. Excel pada Persaudaraan Salimah PC Bojong Gede Kabupaten Bogor. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 72–82.
- Khasanah, U., Aisyah, S., Rismayani, G., Latif, A., Ridhawati, R., Zawitri, S., Yudianto, I., Hanani, T., Seto, A. A., & Sohilauw, M. I. (2023). *Analisis Laporan Keuangan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Latif, A., Apriani, E., Afandi, D. R., & Wiyarno, W. (2024). Sosialisasi Digital Marketing dan Keuangan UMKM pada Pelaku Usaha Es. teh Indonesia. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(9), 964–972.
- Latif, A., Apriani, E., Hidayah, Z. Z., Wiyarno, W., & Isariato, I. (2023). Penguatan Manajemen Keuangan Dan Media Sosial Pada Karang Taruna Desa Wangun Harja. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1221–1230.

- Latif, A., Apriani, E., Purnamasari, P., Afandi, D. R., & Asmoro, F. B. (2025). Assistance and Preparation of Excel-Based Financial Statements at Fenina Salon & Reflexology. *Jurnal Pengabdian Cendekia*, 1(2), 60–66.
- Margareta, E., & Siahaan, A. L. (2022). Pengembangan sistem laporan keuangan berbasis microsoft excel pada BUMDes Desa Jaranguda Kabupaten Karo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 8307–8316.
- Saggaf, A., Siregar, M. I., Hidayat, M., Puspita, M., & Atiyatna, D. P. (2023). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Software Excel Kepada Para Pelaku Umkm Di Koperasi Simpan Pinjam Di Desa Muara Penimbung Ulu Ogan Ilir. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 7(1), 15–20.
- Sampe, F., Irawan, J. L., Raprayogha, R., Ernayani, R., Fitria, N., Ayuandani, W., Fiddah, A. I., Yanthiani, L., Levany, Y., & Ruhliandini, P. Z. (2023). *Manajemen Keuangan Perusahaan Lanjutan*. Sada Kurnia Pustaka.